

ISSN: 2181-4031

DOI Journal 10.56017/2181-4031

JOFS

8-CON

АВГУСТ, 2023

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

IMFAKTOR

ISSN: 2181-4031
DOI Journal 10.56017/2181-4031

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

I-ЖИЛД, 8-СОН

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ-I, НОМЕР-8

JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

VOLUME-I, ISSUE-8

ТОШКЕНТ – 2023

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

№ 8 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.56017/2181-4031-2023-8>

Бош муҳаррир:

Тураев Б.

– фалсафа фанлари доктори, профессор

Масъул муҳаррир:

Расулова Д.

– иқтисодиёт фанлари доктори, доцент

Таҳририят аъзолари:

Кенжабаев А.

– иқтисодиёт фанлари доктори, профессор

Расулова Д.

– иқтисодиёт фанлари доктори, доцент

Исҳоқов М.

– тарих фанлари доктори, профессор

Каримов Б.

– тарих фанлари номзоди, доцент

Мадумаров Т.

– юридик фанлар доктори, профессор

Баҳодиров Р.

– фалсафа фанлари доктори, профессор

Саифназаров И.

– фалсафа фанлари доктори, профессор

Идиоров У.

– сиёсий фанлар доктори, профессор

Сатторов А.

– сиёсий фанлар номзоди, доцент

Умаров А.

– социология фанлари доктори, профессор

Каюмов К.

– социология ф.б.ф.д (PhD), доцент

Ҳайдаров Ўрал Ахмадович

– иқтисодиёт ф.б.ф.д (PhD), доцент

Мусаев Джамалиддин Камалович

– юридик ф.б.ф.д (PhD), доцент

Жамолдинов Хумоюн Бахтиёрбек ўғли

– юридик ф.б.ф.д (PhD), доцент в.б

Узакова Зарина Фуркатовна

– социология ф.б.ф.д (PhD), доцент

Шарипов Дилшод Бахшиллов

– сиёсатшунос, эксперт

“Фундаментал тадқиқотлар” илмий-амалий журнали 2022 йил 22 декабрь куни № 054837-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Мазкур журнал 6 та халқаро маълумотлар базаларида индексланган бўлиб, жорий йил учун **UIF 2023 = 7.5 “импакт-фактор”** кўрсаткичига эга.

Ўзбекистон Республикаси Олий таълим, фан ва инновациялар вазирлиги ҳузуридаги Олий аттестация комиссиясининг 2023 йил 24 июлдаги 01-02/1199-сонли хатига мувофиқ ушбу журналда чоп этилган мақолалар **хорижий мақолалар сифатида тан олинади.**

Саҳифаловчи\Page Maker\Верстка: Абдурахмон Хасанов

Таҳририят манзили: Тошкент шаҳар, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2/27-уй. Почта индекси 100152. Веб-сайт: www.imfaktor.uz/com

Телефон номер: +99894-410 11 55, E-mail: tahririyat@imfaktor.uz

© “IMFAKTOR Pages” илмий нашриёти, 2023 йил.

© Муаллифлар жамоаси, 2023 йил.

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

АЛИКАРИЕВА Аълохон Нуриддиновна

Ўзбекистон Миллий университети докторанти

социология фанлари номзоди, доцент

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8285401>

ТАЛАБАЛАР МУСТАҚИЛ ТАЪЛИМ ОЛИШИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ ТАЪЛИМ СИФАТИНИ ОШИРИШНИНГ АСОСИЙ ОМИЛИ СИФАТИДА

АННОТАЦИЯ

Замонавий даврда мутахассиснинг касбий малакасининг энг муҳим кўрсаткичларидан бири унинг мустақил таълим олиш қобилиятидир. Чуқур фундаментал билим ва пухта амалий тайёргарликни мужассам этган турли касбий мутахассисларни шакллантиришга ўтиш талабаларнинг мустақил таълимини оширишни талаб қилади. Талабанинг ўқув жараёнида ўз қобилиятини қай даражада очиб бера олиши, унинг аҳамиятини ҳис қилиши, ўзи қарор қабул қилиш ва муаммоларни ҳал қилиш йўлларини излашга қодир эканлигини англаб етиши, унинг касбий келажаги билан боғлиқ бўлади. Ўқув жараёнининг барча имкониятларидан моҳирона фойдаланиш, талабаларни қадриятлар билан таништиришнинг норасмий, ижодий воситалари ва усулларидан фойдаланиш – буларнинг барчаси гуманитар тайёргарликни келажакдаги мутахассис шахсини ривожлантиришнинг истиқболли шаклига айлантиради.

Ушбу мақолада талабалар мустақил таълим олишини кучайтириш таълим сифатини оширишнинг асосий омили сифатида ўрганилган бўлиб, талабалар мустақил таълим олишини ҳамда маънавий ва ижтимоий фаоллигини ошириш тўғрисидаги социологик тадқиқот натижалари таҳлил қилинган.

Калит сўзлар: мустақил таълим, социологик тадқиқот, талаба, механизм, ижтимоий, менежмент, билим, малака, анкета, мотивация, ўқув фаолияти.

РАЗВИТИЕ САМООБРАЗОВАНИЯ СТУДЕНТОВ КАК КЛЮЧЕВОЙ ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ

АННОТАЦИЯ

Одним из важнейших показателей профессиональной компетентности специалиста в современный период времени является его способность к самообразованию. Переход к формированию специалистов широкого профиля, сочетающих глубокие фундаментальные знания и обстоятельную практическую подготовку, требует активизации познавательной деятельности студентов. Степень, в которой ученик может раскрыть свои способности в процессе обучения, почувствовать свою значимость, осознать, что он способен сам принимать решения и искать пути решения проблем, будет связана с его профессиональным будущим. Умелое использование всего потенциала учебно-воспитательного процесса, применение неформальных, творческих средств и методов приобщения студентов к ценностям – все это делает гуманитарную подготовку перспективной формой развития личности будущего специалиста.

В данной статье рассматривается усиление самообразования студентов как ключевой фактор повышения качества образования, анализируются результаты социологических исследований по повышению самостоятельного обучения студентов, а также их духовной и социальной активности.

Ключевые слова: самообразование, социологическое исследование, студент, механизм, социальный, менеджмент, знания, квалификация, опросник, мотивация, учебная деятельность.

DEVELOPMENT OF SELF-EDUCATION OF STUDENTS AS A KEY FACTOR IN IMPROVING THE QUALITY OF EDUCATION

ANNOTATION

One of the most important indicators of professional competence of a specialist in the modern period of time is his ability to self-education. The transition to the formation of specialists of a wide profile, combining deep fundamental knowledge and thorough practical training, requires the activation of cognitive activity of students. The degree to which a student can reveal his abilities in the learning process, feel his importance, realize that he is able to make decisions himself and look for ways to solve problems, will be related to his professional future. The skillful use of the full potential of the educational process, the use of informal, creative means and methods of introducing students to values – all this makes humanitarian training a promising form of personal development of a future specialist.

This article examines the strengthening of students' self-education as a key factor in improving the quality of education, analyzes the results of sociological research on improving students' independent learning, as well as their spiritual and social activity.

Keywords: self-education, sociological research, student, mechanism, social, management, knowledge, qualification, questionnaire, motivation, educational activity.

Замонавий талаба билимларни мустақил эгаллаш жараёнида доимий равишда ўз билим ва кўникмалари сифатини ошириш устида ишлаши керак. Шу муносабат билан, бугунги кунда талабаларнинг мустақил таълими муаммоси жуда долзарбдир. Замонавий талаба бугунги кунда энциклопедик билимга эга эканлиги учун эмас, балки мантиқий тафаккурга эга эканлиги ва мураккаблик даражасидан қатъи назар, турли хил характердаги ечимларни топа олиши, профессионал ёндашувни талаб қиладиган вазиятларни бошқариш қобилияти учун кадрланади. Шунинг учун ҳам, олий таълимда юқори малакали мутахассислар тайёрлаш учун талабаларнинг мустақил таълими фаолиятини ривожлантириш зарур.

Сўнгги йилларда Ўзбекистон Республикасида ижтимоий-иқтисодий ривожланишнинг устувор йўналишлари ва халқаро стандартлар талабларига жавоб берадиган олий таълим тизимини яратиш бўйича кенг кўламли чора-тадбирлар амалга оширилди. Ҳудудларда янги олий таълим муассасаларининг ташкил этилиши, таълим ва кадрлар тайёрлашнинг замонавий йўналишлари, шунингдек, сиртки ва кечки бўлимларнинг очилиши, олий таълим муассасаларига қабул квоталарининг оширилиши – бу борадаги муҳим ислохотлардир. Шу билан бирга, олий таълим муассасаларида таълим сифатини ошириш, ушбу муассасаларнинг фаол иштирокини таъминлаш, республикада амалга оширилаётган кенг кўламли ислохотлар, ижтимоий-иқтисодий соҳалардаги ўзгаришларга тўсқинлик қилаётган бир қатор муаммолар ҳам учраб туради, хусусан:

- олий таълим тизимида ўқитишни ташкил .тиш жараёни, талабалар билимини баҳолаш тизими замонавий талабларга етарлича жавоб бермайди;

- олий таълим муассасаларида ўқув жараёни устидан самарали жамоатчилик назоратининг етишмаслиги кўплаб муаммоларнинг, биринчи навбатда, ушбу соҳадаги коррупция ҳолатларининг давом этишига олиб келади;

- мамлакатимизда амалга оширилаётган кенг кўламли ва тизимли ўзгаришларда олий таълим муассасаларининг иштироки ва ташаббуси, уларнинг бу борадаги фаолияти ҳамон коникарли даражада бўлиб қолмоқда.

Ушбу муаммоларнинг барчасини олий таълим муассасаларида таълим сифатини тубдан такомиллаштириш, уларнинг мамлакатимизда амалга оширилаётган кенг кўламли ислохотларда фаол иштирокини таъминлаш, шунингдек, Ўзбекистоннинг 2022-2026 йилларга мўлжалланган янги ривожланиш стратегиясида белгиланган вазифаларни изчил амалга ошириш учун таълим тизимини халқаро стандартларига мувофиқ даражага етказишни ҳал этиш зарур [1].

Шубҳасиз кўриниб турибдики, олий таълим муассасаларида мутахассисларни тайёрлашда ўқув жараёнини фақат маълум фанлар бўйича билим, кўникма ва малакаларни эгаллаш билан чеклаб бўлмайди, бу жараённи замонавий талаблар асосида жиддий сифат жиҳатидан қайта кўриб чиқиш зарур.

Мустақил таълимнинг фаол ғолиблари, бошқа ҳар қандай ижтимоий фаолият сингари, ушбу фаолиятга бевосита, фаол қизиқиш ва ахлоқий, эстетик ва психологик қониқиш мотивлари бўлиши мумкин. Маълумки, эҳтиёж – бу ишлаб чиқариш ва маданиятнинг ривожланиш даражаси ва ҳукмрон ижтимоий муносабатлар тури туфайли инсонларнинг харажатларини ифодаловчи социологик категория, деб ҳисобланади.

Кадрларни тайёрлаш муаммосини ҳал қилиш учун Шарқнинг буюк мутафаккирлари томонидан таклиф этилган барча ғоялар, тамойиллар, метод ва усуллар долзарб деб тан олинган, чунки улар замонавий таълим жараёнида инкор этиб бўлмайдиган педагогик салоҳият ва тарбиявий аҳамиятга эгадир [2, Б.1025-1026].

Шунингдек, талабалар мустақил таълими муаммоси кўплаб хорижий олимлар томонидан таҳлил қилинадиган мавзудир (Brockett R.G., Brookfield S., Candy P.C., Knowles M., Sargant N., Tough A.M. ва бошқалар). Шунини таъкидлаш жоизки, немис маълумотнома адабиётларида талабалар мустақил таълими узлуксиз таълим билан бевосита боғлиқ ҳолда кўриб чиқилади ва унинг ажралмас қисми ҳамда унинг шарти ҳисобланади. Америкалик олимлар С.Мериан ва Р.Кафелла асарларида талабаларнинг мустақил таълими “асосан ўқув тажрибасини режалаштириш, бажариш ва баҳолаш учун масъул бўлган таълим шакли” сифатида талқин этилади [3, Б.12-13].

Зеро, биз таълим жараёнига, хусусан, талабалар мустақил таълимига оид хорижий мамлакатлар тажрибасидан миллий кадриятларимизни ҳисобга олган ҳолда фойдаланишимиз мумкин.

Машҳур олим Чарлз Хейс талабалар мустақил таълими жараёнини ҳаётийлик манбаи сифатида изоҳлайди ва мустақил таълимни назорат қилиш ва уни ҳаётий устувор вазифа сифатида қабул қилиш керак деган фикрга амал қилади [4, Б.52-54].

Америкалик олим Малколм Ноулз мустақил таълимни шахснинг бошқаларнинг ёрдами билан ёки ёрдамсиз ўзларининг таълим эҳтиёжларини аниқлаш, таълим мақсадларини аниқлаш, инсон ва моддий ресурслар, ўрганиш манбалари билан таъминлаш, тегишли таълим стратегияларини танлаш ва амалга ошириш ва натижаларни баҳолаш учун ташаббус кўрсатадиган жараён, деб таърифлайди. М.Ноулзнинг таъкидлашича, биринчидан, ўрганишда ташаббус кўрсатган талабалар (proactive learners) ўқитувчиларнинг кўзини тагида ўтириб, уларни ўқитишни кутадиган реактив ўқувчиларларга (reactive learners) қараганда кўпроқ билим олишади ва яхшироқ ўрганадилар. Бундай талабалар кўпроқ мақсадли ва кўпроқ мотивация билан ўқийдилар. Улар, шунингдек, ўрганган нарсаларини биз пассив талабалар, деб атаганимиздан кўра яхшироқ ва узоқроқ сақлашга ва қўллашга мойилдирлар.

Иккинчидан, олим таъкидлаганидек, мустақил таълим инсон психологик ривожланишининг табиий жараёнлари билан кўпроқ мос келади. Инсон камолотининг ажралмас қисми – бу унинг ҳаёти учун масъулиятни ўз зиммасига олиш қобилиятини ривожлантириш, ўзида мустақилликни тарбиялашдир.

Учинчидан, кўплаб замонавий таълим дастурлари ўқишда фаол позицияни эгаллашда талабаларнинг ўзларига жиддий масъулият юклайди. Мустақил таълим кўникмаларисиз ушбу дастурлар бўйича ўқишни бошлаган талабалар ғазабга, ғазабланишга ва кўпинча муваффақиятсизликка маҳкумдир [5, Б.45-55]. Мустақил таълим фаолиятининг ёрқин намунаси сифатида биз кундан-кунга машҳурлик ва обрў-эътибор қозонаётган “The Ivy League”нинг бир қисми бўлган халқаро университетларни тақдим этишимиз мумкин.

Социологик ёндашув доирасида мустақил таълимни шахснинг (ижтимоий гуруҳнинг) эркин фаолият тури таърифи замонавий тушунчага жуда мос келади, бу маданий, маърифий ривожланиш билан боғлиқ касбларни эркин танлаш билан тавсифланади, касбий, илмий даражалар ва шахснинг ҳам маънавий эҳтиёжларини, ҳам унинг ижтимоийлашуви ва ўзини ўзи англашига бўлган эҳтиёжларини қондиришга қаратилган [6, Б.145-155]. Бу ерда социализация ва ўз-ўзини англаш тушунчалари асосий роль ўйнайди, чунки нимани ўрганиш, қандай ўрганиш, қанчалик самарали эканлигини ва бу истак қанча давом этишини ҳал қилиш жуда қийин, чунки биз манфаатлар устуворлиги жуда тез ўзгариб бораётган ахборот асрида яшаймиз.

Мустақил таълим шахсни, жамиятни такомиллаштиришнинг асосий омиллари ва кўрсаткичларидан биридир [7, Б.43-46]. Замонавий ҳаёт бизга кўрсатганидек, аксарият ҳолларда инсонларнинг муваффақияти мустақил таълимга боғлиқ. Мустақил таълим бир қатор хусусиятлар – таркибий ва расмий, ижтимоий ва индивидуал-шахсий режа билан белгиланади. Шакли бўйича бу субъектив жараён, аммо мақсад ва мазмун жиҳатидан у ижтимоий ривожланиш эҳтиёжлари билан боғлиқ. Таркибий жиҳати, биринчи навбатда, жамиятнинг ривожланиш даражасига мос келадиган, замонавий фанга ҳам мазмунан, ҳам тилда, ҳам тақдимот шаклида мос келадиган билимларнинг хусусиятини таъминлайди.

Узлуксиз таълим тури сифатида мустақил таълимни тушуниш нуктаи назаридан, Б.С.Гершунский томонидан тақлиф этилган “норасмий таълим” категориясидан фойдаланиш керак [8, Б.144-146]. Бу, олимнинг фикрича, жамиятнинг чексиз таълим салоҳиятини инсоннинг кундалик ҳаёти (мулоқот, ўқиш, маданият муассасаларига ташриф буюриш, саёхат, оммавий ахборот воситалари ва бошқалар) орқали узлуксиз таълим тизимига боғлашнинг самарали каналларидан биридир.

Мустақил таълимнинг моҳиятини аниқлашга турли хил ёндашувлар мавжуд. Шундай қилиб, таълимда мустақил таълимни когнитив, коммуникатив ва бошқа фаолият турларини ўзлаштириш, шу асосда зарур билим, қобилият ва кўникмаларни эгаллаш учун чуқур онгли ижодий фаолият сифатида тушуниш мавжуд [9].

Мустақил таълимда шахс ҳам субъект, ҳам фаолият объекти бўлиб, уни фаол акс эттиришга олиб келади ва ушбу фаолиятнинг таркибий қисмларининг ўзига хослигини белгилайди. Буларга ўз мақсадларини белгилаш, мустақил таълим учун ички эҳтиёж, билиш фаолиятининг ўз-ўзини ташкил этиши киради. Ижтимоий фаолиятнинг энг хилма-хил соҳаларини таълим шакллари, деб ҳисоблаш мумкин: уларнинг ҳар бирида ушбу фаолият билан шуғулланадиган ва уни амалга ошириш билан вазифаларни ҳал қиладиган инсонлар иштирок этадиган ўқув жараёни амалга оширилади [10].

Социологик нуктаи назардан, мустақил таълим фаолияти умумий ижтимоий даражадаги муаммо, ижтимоий тизимнинг барқарор ривожланиш формуласи сифатида тан олинади. Мустақил таълимнинг таърифи ижтимоий ташкил этишнинг ички қобилияти сифатида қаралади:

- а) ўз-ўзини сақлаш инстинкти;
- б) ўз-ўзини ривожлантириш зарурати билан ифодаланган таълим учун мотивация.

Аслида, инсон ўзи учун ушбу таълим соҳасини яратади, яъни жамиятнинг таълим салоҳиятини унинг ривожланишининг самарали омилларига айлантиради.

Шундай қилиб, мустақил таълим узлуксиз таълимнинг элементи сифатида шахсий ривожланишнинг сифат жиҳатидан янги даражасини англатади, бу замонавий ижтимоий-иқтисодий муаммоларни самарали ҳал қилишга, жамиятнинг ўзгарувчан ижтимоий ва касбий тузилишини такрорлашга имкон беради [11].

Тадқиқотнинг умумий натижалари бугунги кунда олий ўқув юртларида талабаларнинг мустақил таълим олишини кучайтириш тизимига бефарқ эмаслигини, шу ҳолат таълимни такомиллаштириши мумкинлигини кўрсатиб берди. Респондентлар ўзларининг жавоблари орқали нафақат янгиликларни балки, ундаги мавжуд муаммоларга ҳам ҳолисона муносабатларини билдиришди ва ўзгартиришга хос бўлган амалий таклифларини беришга ҳаракат қилишди. Жумладан, талабалар мустақил таълим олишини кучайтириш тизимини 91,0% респондентлар ёқлашган. Бугунги кундаги мустақил таълим олишини кучайтириш таълимнинг сифат даражасига таъсир кўрсатишини 46,7% респондент таъкидлаган бўлса, 37,2% респондент эса таълимнинг миқдор даражасига таъсир этади, деб белгилаган. Тадқиқот натижалари ўз навбатида талабаларнинг мустақил таълим олишини кучайтириш тизимини маъқуллигини, уни талабаларнинг илмий салоҳиятини оширишда муҳимлигини, ўрнини кўрсатиб берди (68,0%). Шунингдек, олий ўқув юртларидаги бу жиҳат талабалар фаоллигининг ошишига (75,2%), талабалик турмуш тарзининг такомиллашувига (59,7%) катта таъсир кўрсатади.

Шунингдек, ғарб таълим тизимларидан кўчирмаган ҳолда (75,2%), бизнинг кадриятларимиз ва турмуш шароитимиз доирасида амалга оширилиши лозим бўлган йўл-йўриқлар кўрсатиб берилган. Олий ўқув юртларини бундай шаклда ривожлантириш ва тараққий эттириш, ўз навбатида, уларнинг иқтисодий қудратини оширишда ва таълим бериш услубларини кенгайтиришда муҳим аҳамият касб этади. Демак, талабаларга жамоат ташкилотларида эркинлик бериш, уларнинг мустақиллиги ва ташаббускорлигини ошириш заруратдир.

Талабаларнинг фаоллиги ва ташаббускорлигини ошириш учун профессор-ўқитувчилар таълим-тарбиянинг авторитар усулларидан воз кечиб, амалда талабаларнинг эркин фикрини бўғмаслик, уларга нисбатан самимий муносабатда бўлиш, уларнинг ҳурматиغا сазовор бўлишлари зарур. Шу орқали, профессор-ўқитувчилар бўлажак мутахассисларнинг ижтимоий қиёфасини шакллантиришга ижобий таъсир қилишлари мумкин. Хулоса қилиб айтadиган бўлсак, талаба ўз-ўзини муваффақиятли бошқариши учун ўзидаги қуйидаги фазилатларни: қизиқишларини, ҳулк-атворларини, имкониятларини, турли ҳолатларга ўз ҳаётий муносабатларини билиши керак. Талабалар ўзларининг фикрига, ҳулкига доимо танқидий ёндашиши, ҳаёт талаблари ва ўз имкониятларини ҳисобга олишлари керак. Қийинчиликларни енгиш, ўз ҳаётини онгли бошқариш, ўз имкониятларидан тўлиқ фойдаланиш талаба ўзини ўзи бошқаришининг асосий вазифасидир.

“Олий ўқув юрти битирувчиси, замонавий мутахассис қандай сифатларга эга бўлиши керак?”, деган саволга талабалардан қуйидаги жавоблар олинди: ҳар тарафлама касбий билим (71,2%), мустақил ва оригинал фикр (74,2%), юқори ахлоқий сифатларга эга бўлиш (33,5%), ўз фикрини ҳимоя қила олиш (61,1%), жамоатчилик фаолияти билан шуғулланиш (9,6%), жамоа билан ишлай олиш (69,7%), бошқарувнинг замонавий усулларидан фойдалана олиш (39,2%). Тадқиқотдан маълум бўлдики, “ўз фикрини ҳимоя қила олиш”, “юқори ахлоқий сифат” каби асосий кўрсаткичлари кейинги ўринларни эгаллаган.

Фикримизча, талабалар гуманитар фанларни етарлича баҳоламаган ҳолда, унинг амалий аҳамиятини унчалик англай олишмаяпти, бу эса талабаларнинг ижтимоий-гуманитар фанларга нисбатан салбий муносабатига олиб келмоқда. Буни социологик тадқиқотлар натижасидан кўришимиз мумкин. Ижтимоий-гуманитар фанлар: ақл-идрокнинг ривожланишига ёрдам беради – 52,6%, бўлажак касби учун фойдали – 59,6%, янги маълумотларни беради – 34,1%, фан ва техника ютуқларидан амалий фойдаланишга йўналтирилган – 22,0%, мантиқан изчил баён этилган – 17,1%, талабаларнинг ижодий қобилиятини фаоллаштиришга кўмаклашади – 12,3%, аниқ вазиятлар ва хулосага эга – 11,2%.

Жавоблардан кўриниб турибдики, талабалар, аввало, ижтимоий-гуманитар фанларнинг бўлажак касбий фаолиятларида фойда берадиган сифатларини ажратиб кўрсатишган. Қолган сифатлар эса (мантиқан изчил баён этилган, янги маълумотларни беради, аниқ вазиятлар ва хулосага эга), албатта, талабаларнинг ижодий ҳамда интеллектуал қобилиятларини ривожлантиради, яъни уларнинг нуқтаи назарида мутахассис шахси учун фойдалидир.

Ҳозирги даврда таҳсил олиб турган талабаларнинг баъзилари ўзи ўқиётган олий ўқув юртини ёки эгаллаётган касбини севмаслигини изҳор этишган. Талабаларнинг деярли ҳаммаси, ўртача 82,7%, ўз касбларини севар экан. Шунингдек, ўз касбини севмайдиган талабалар ўрта ҳисоб билан 15,3% ўз касбларини севмас экан. Ўз касбини севмаслик унга бўлган муносабатни кескин тарзда ўзгартириши, талабаларнинг руҳиятига таъсир қилган ҳолда унинг ўқишга нисбатан фаоллигини сусайтириши, баъзан эса ўқишни ҳам ташлаб юборишга олиб келиши мумкин. Касб танлашда хато қилганларнинг 40-50% келажақда ўз касбини ўзгартиришини билдиришган. Касбни ўзгартиришнинг ижтимоий ва иқтисодий зарари бекиёс каттадир. Умумтаълим мактабларида касб танлаш ишларини илмий ва тажриба асосида йўлга қўйиш кўрилган руҳий, ижтимоий, иқтисодий зарарларни олдини олиш билан бирга жамият тараққиёти учун катта аҳамият касб этади.

Олий ўқув юртларидаги шароитлар тўғрисида талабалардан сўраганимизда, уларнинг 78,6% қониқтириши, 19,9% эса қониқтирмаслиги маълум бўлди. Жавоб бермаганлар 1,5% ташкил қилди.

Натижалардан кўриниб турибдики, олий ўқув юрти талабаларининг олий ўқув юртларидаги шарт-шароитларидан қониқишининг барча ОЎЮда ўсиш динамикаси даражаси ортиб борганлиги аниқланди. Бундан шундай хулоса қилиш мумкинки, барча олийгоҳ талабалари учун қониқиш даражасини белгилловчи асосий омиллар бу уларнинг тўлақонли таълим-тарбия олишлари учун мазкур ўқув юртида яратилган шарт-шароитлар эканлигида десак, асло хато қилмаймиз. Тадқиқотлар давомида талабаларнинг фаоллигини оширишдаги асосий омиллардан бири олий ўқув юртларидаги талабаларга деканат томонидан ғамхўрлик кўрсатиши, ижодий муҳитнинг яратилиши ва улар ўртасидаги норасмий дўстона мулоқотнинг мавжудлигидан иборат эканлиги аниқланди (1-расм).

1-расм. Талабаларнинг фаоллигини оширишда этишмайдиган омиллар

Маълум бўлдики, деканат ғамхўрлигидан талабаларнинг чорак қисми қониқмас экан (24,1%), ижодий муҳит этишмаслиги ўртача 29,6% бўлган бўлса, талаба-ўқитувчи муносабатлари эса 34,5% кўрсаткични ташкил этди. Бизнингча, бу кўрсаткичлардан шундай хулосага келиш мумкинки, ОТМда талаба-ўқитувчи ўртасидаги ижтимоий муносабатлар унчалик яхши йўлга қўйилмаган. Шу билан бирга, талаба ва ўқитувчи ўртасидаги норасмий мулоқот етарли миқдорда эмаслиги аниқланди. Бу эса, ёшларнинг ижтимоий муносабатларга киришувида уларнинг социал бошқарув механизми бир хил динамик ҳолатда бўлмаганлигидан далолат беради.

Талабалар орасида боқимандаликнинг мавжудлиги (19,8%), коррупция ҳолатларининг билим олишга бўлган интилишни йўқотиши (15,4%), олийгоҳга ўқишга кириш вақтида ёшларга истиқболда эгаллаши лозим бўлган касбни танлашга ёрдам кўрсатилмаслиги (19,6%), талабаларнинг жамоат ишларига кўпинча сафарбар қилиниши (19,1%) ҳам асосий сабаблардан бири экан. Бу эса, муаммоларга жиддий эътибор қаратишимиз зарур эканлигидан далолатдир (1-жадвал).

Олийгоҳда баъзи талабаларда билим олишга бўлган қизиқишнинг пастлиги сабаблари (%ҳисобида)

1-жадвал

Жавоблар	Профессор-ўқитувчилар касбий салоҳиятининг	Талабаларнинг ўқув фанларини танлашлари учун фикрлари	Олийгоҳга кириш вақтида ёшларга истиқболда эгаллаши лозим бўлган касбни танлашга ёрдам	Коррупция ҳолатларининг билим олишга бўлган	Талабалар орасида боқимандаликнинг	Таълим натижаларининг таниш-билишчиликка	Талабаларнинг жамоат ишларига кўпинча сафарбар қилиниши	Талабаларнинг оиласига ёрдам бериш учун қўшимча пул
2019	14,0	10,0	25,0	13,0	25,0	18,0	23,0	37,0
2020	11,8	7,6	24,7	18,8	14,7	13,5	8,8	30,6
2021	10,9	9,5	12,2	15,1	22,8	25,7	19,5	45,1
2022	12,4	11,5	17,1	12,7	17,1	29,5	23,7	31,2
2023	10,4	15,1	19,2	17,5	19,5	32,4	20,1	32,9
Ўртача	11,9	10,7	19,6	15,4	19,8	23,8	19,1	35,3

Респондентларга, шунингдек, таълим муассасасидаги талабаларнинг мустақил таълим фаолияти даражаси қай даража эканлиги билан ҳам қизиқдик ва қуйидаги жавобларни олдик (2-жадвал):

Сизнинг ОЎЮ да талабаларнинг мустақил таълим фаолияти даражаси қанчалик юқори, деб ҳисоблайсиз? (% ҳисобида)

2.-жадвал

Мустақил таълим фаолияти даражаси	2019	2020	2021	2022	2023	Ўртача
Юқори.	10,0	17,7	13,6	11,0	12,8	13,0
Ўртача	13,0	23,9	14,0	24,6	20,8	19,3
Паст	41,0	31,4	31,6	31,9	32,6	33,7
Мустақил таълим умуман йўқ	26,0	25,7	36,9	27,1	30,0	29,1

Жавоблардан маълум бўлдики, талабаларнинг мустақил таълим олиш юқори даражаси атиги 13%, ўртача даражаси – 19,3%, паст, деганлар эса 33,7% ни ташкил этиб, талабаларнинг умуман мустақил таълим билан шуғуланмасликларини 29,1% респондентлар таъкидлашган. Олинган жавоблар талабаларга дарсларга тайёргарлик кўришда мустақил ишлаш кўникмаларини шакллантиришда ёрдам бериш зарурлигини кўрсатади, яъни уларни мустақил таълим олишга ўргатиш керак. Шу муносабат билан, талабаларни олий таълим муассасасида ўқитиш шакллари ва усуллари, ўқув ва илмий адабиётлар билан ишлаш асослари, маълумот қидириш усуллари билан таништириш мақсадга мувофиқдир.

Олиб борилган тадқиқот натижаларидан шу нарса аниқландики, олий ўқув юртларида йилдан йилга илмий-ижодий шароитнинг яхшиланиб бориш тенденцияси кузатилди. Бу олий ўқув юртларида ташкил этилган илмий-ижодий муҳитни ўрганилганда, талабаларнинг илмий тадқиқотларда қатнашиши, уларни илмий конференциялар ва анжуманларга жалб этилиши, устоз ва шогирд мактаби фаолиятининг юқори даражада эканлиги, иқтидорли талабалар билан ишлаш марказларининг фаолияти мунтазам равишда мониторинг этиб борилиши, шу билан бирга ўқув юрти раҳбарияти томонидан яхши натижаларга эришган талабалар ва профессор-ўқитувчилар мунтазам равишда рағбатлантириб борилганлиги аниқланди. Бу каби тадбирлар, албатта, талабанинг ўз касбига бўлган қизиқишларини орттириш билан бирга уларнинг қониқиш даражасига ҳам маълум миқдорда таъсир кўрсатиши мумкин экан. Зеро, аксарият талабалар дарсдан ташқари вақтларини ўз моддий эҳтиёжларини қондиришга сарфлашади.

Бунда талабалар бирор-бир корхонада вақтинча ишлаши, бошқа бир фаолият билан шуғулланиши, бир сўз билан айтганда, асосий вақтларини таълим олиш ва билим эгаллашдан ташқари бўлган жараёнларга бағишлайди. Шу боис, бу каби ҳолатларнинг қай даражада эканлигини аниқлаш мақсадида талабалар ўртасида сўров ўтказилганда, натижалар шуни кўрсатдики, барча ишлайдиган талабаларнинг сони олий ўқув юртиларда йилдан йилга ортиб борган (2-расм).

Бу каби ҳолатларнинг асосий сабаблари ўрганилганда, асосан, контракт-тўлов пулларининг тобора ошиб бораётганлиги, стипендия миқдорини талабанинг моддий эҳтиёжларини қондиришга етмаслиги, келажакда иш стажига эга бўлиш истаги, мустақил равишда ўзини-ўзи моддий таъминлаш ҳохиши, фақатгина назарий билимлар билан чекланмай, тезроқ амалиётни ўрганиш иштиёқи каби ижтимоий омиллар аниқланди.

2-расм. Олийгоҳлардаги талабаларнинг дарсдан ташқари ишлаши

Шу билан бирга, талабаларнинг таълим масканлари шарт-шароитларидан қониқмасликларига асосий сабаблардан яна бири, бу ҳозирги вақтда талабаларнинг чуқур билим олишга иштиёқининг даражасига боғлиқлиги ўрганилди. Маълум бўлдики, талабаларнинг аксариятида илм олиш иштиёқи бироз пастлиги аниқланди (3-жадвал).

Талабаларнинг чуқур билим олишга иштиёқлари (% ҳисобида)

3-жадвал

	2019	2020	2021	2022	2023	Ўртача
Иштиёқим кучли	46,1	38,0	27,8	46,9	34,0	38,6
Иштиёқим йўқ	53,8	52,2	63,2	50,2	65,2	56,9

Бунинг асосий сабаблари ўрганилганда, талабалар асосий эътирозлардан бири этиб, ўз танлаган касбига нисбатан қизиқишининг йўқлиги, ота-онанинг маслаҳати билан ушбу касбни танлаганлиги, ушбу йўналиш бўйича ўтиш балларининг уларнинг имкониятига мос келганлиги сабабли ўқишга кириб қолиши, айрим профессор-ўқитувчиларнинг таълим бериш даражасининг бугунги кун талаби даражасида эмаслиги, талабаларнинг таълим жараёнига алоқаси бўлмаган ишларга кўпроқ жалб этилаётганлиги, айрим ҳолларда профессор-ўқитувчиларнинг талабаларга нисбатан таъмагирлик ҳолатлари каби ижтимоий омиллар эканлиги аниқланди.

Социологик сўровномада иштирок этган респондентларнинг жавобларидан шу нарсага амин бўлиндики, талабаларда кутубхона ҳақида салбий фикрнинг юзага келишининг асосий сабаблари, яъни мутахассислик бўйича адабиётларнинг деярли йўқлиги, мавжуд адабиётларнинг ҳам аксарияти методик жиҳатдан эскирганлиги, кутубхона ходимларида муомала маданиятининг пастлиги, кутубхонада мультимедия ва хорижий тиллардаги энг янги адабиёт ва ойнмаларнинг етишмаслиги аниқланди. Айниқса, ҳозирги глобаллашув даврида ижтимоий-гуманитар соҳага тегишли аксарият ўқув адабиётларининг “Таълим тўғрисида”ги Қонунда белгиланган тартибда узвийлик ва узлуксизлик даражасининг таъминланмаганлиги таълим сифатининг пасайишига олиб келиши мумкин.

Мустақил таълим олишга интилаётган талабалар нафақат ўқув жараёнида ўзларини кўрсатишга ҳаракат қилишади, балки улар турли фан олимпиадаларида, талабаларнинг турли даражадаги илмий конференцияларида, илмий тадқиқотларда, касбий тадбирлар ва бошқаларда иштирок этадилар. Бундан ташқари, улар ўқишни касби бўйича ишлаш билан биргаликда олиб боришга тайёр бўлишади ва уларни иш ҳақи миқдори қизиқтирмайди, асосийси, касби бўйича фидокорона ишлаш, амалий-касбий кўникмаларни ўрганиш. Талабаларнинг танлаган касби ва таълим йўналишини ўзлаштиришга бўлган чинакам интилиши, бунинг асосида энг юқори натижаларга эришиш учун мустақил таълимга бўлган эҳтиёж, яъни биринчи навбатда, ушбу фаолиятнинг жуда кенг мазмуни, унинг методологиясини ўзлаштириш, билим олишга интилиш ва уни эгаллашдир.

ИҚТИБОСЛАР/СНОСКИ/REFERENCES

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyevning “2022-2026-yillarda yangi O‘zbekistonda rivojlantirish strategiyasi to‘g‘risida”gi farmoni. – Toshkent, 2022 yil.
2. Педагогические взгляды Абу Али ибн Сины (Авиценны)/ Ш.У.Камалова, Р.У.Мунарова, Н.А.Ахмедова [и др.]. – Текст: непосредственный //Молодой ученый, 2017. – № 6 (69). – 1078 с.
3. Merriam S.B. and Caffarella R.S. Learning in Adulthood. A comprehensive guide, San Francisco: Jossey-Bass, 1991. – 165 p.
4. Hayes C. Beyond the American Dream. Lifelong learning and the search for meaning in a postmodern world, Wasilla: Autodidactic Press, 1998. – 365p.
5. Методические рекомендации по разработке и реализации на основе деятельностно-компетентностного подхода образовательных программ ВПО, ориентированных на ФГОС третьего поколения/Т.П.Афанасьева, Е.В.Караваева, А.Ш.Канукоева [и др.]. – М.: Изд-во МГУ, 2017. – 96 с.
6. Астахова В.И. Учебное пособие для студентов высших учебных заведений. – Харьков: Издательство НУА, 2019. – 395 с.
7. Зборовский Г.Е., Е.А.Шуклина. Образование как ресурс информационного общества//Социол. исслед. – 2017. – № 4. – 261 с.
8. Гершунский Б.С. Перспективы развития системы непрерывного образования/под ред. Б.С.Гершунского. – М.: Педагогика, 2015. – 224 с.
9. Аликариев Н.С. Comprehensive analysis of productivity improvements // “Социология фанлари” (www.tadqiqot.uz/soci) электрон журнали. №3. 5-жилд. – Тошкент, 2022. – 120 б. DOI <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.0000000>.
10. Бекмуродов М.Б., Аликариева А.Н. Таълим сифати менежменти тизимини ривожлантиришнинг социал механизмлари ////“Социология фанлари” (www.tadqiqot.uz/soci) электрон журнали. №1. Махсус сон. – Тошкент, 2023. – Б. 204-215. [http:// dx.doi.org/10.5281/zenodo.0000000](http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.0000000).
11. Сабирова У.Ф., Аликариева А.Н. Математик усуллар ва моделлар олий таълим сифатини мониторинг қилиш воситаси сифатида //Журнал социальных исследований. – 2021. – №. SI-1. <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9297-2021-SI-1-20>.

ISSN: 2181-4031
DOI Journal 10.56017/2181-4031

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

I-ЖИЛД, 8-СОН

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ-I, НОМЕР-8

JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

VOLUME-I, ISSUE-8

«Фундаментал тадқиқотлар» электрон журнали 2022 йил 22 декабрь куни № 054837-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Муассис: «IMFAKTOR Pages» масъулияти чекланган жамияти.

Таҳририят манзили: 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55

Эл. почта: tahririyat@imfaktor.uz

Веб-сайт: www.imfaktor.uz